

**MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY AXBOROT
KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANI**

Ubaydullayev Normuhammad Xasanovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

Togaymurodova Marjona Yusuf qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalari va ulardan foydalanish shart sharoitlari, axborot kommunikatsion texnologiyalarning turlari hamda maktabgacha ta'lim tizimida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar:: texnologiya, kommunikatsiya, ta'lim, tarbiya, metod, AKT

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о цифровых образовательных технологиях, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях и условиях их использования, видах информационно-коммуникационных технологий и их роли в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: технология, коммуникация, образование, обучение, метод, ИКТ.

ANNOTATION

The article talks about digital educational technologies based on modern information and communication technologies and conditions for their use, types of information and communication technologies and their role in the preschool education system.

Key words: technology, communication, education, training, method, ICT.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyala tarbiyalanuvchi yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratib berishi bilan an'anaviy ta'lim tizimidan farq qiladi. Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi islohotlarning hozirgi bosqichida jiddiy o'zgarishlar ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish bilan bog'liq. Islohotni amalga oshirish muassasa tomonidan taktik, uslubiy va tashkiliy vazifalarni hal etish orqali amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarga axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun shart-sharoitlarni takomillashtirish

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaniladigan AKTning turli toifalarini ko'rib chiqib, ikkita muhim xulosaga kelish mumkin:

(a) maktabgacha ta'limmuassasalarida AKT bilan bog'liq aniq xavflarni minimallashtirishning eng (va yagona) samarali usuli bu bir nechta AKTni boshqa faoliyatga integratsiya qilish;

(b) AKTning keng doirasi ichida MTT odatda faqat bir nechtasini ishlatadi va ular ba'zi murakkab toifalar va vositalarni e'tiborsiz qoldiradilar. Ta'limda ko'pincha kompyuter "o'quv dasturlari" bilan, ko'p hollarda interfaol doskadan foydalaniladi.

Yaxshi ishlab chiqilgan raqamli ta'lim resurslari bolalarga o'z munosabatini bildirish va o'zini ifoda etish uchun keng imkoniyatlar yaratib, ijodkorlikni rag'batlantiradi. Biroq, dasturlashtiriladigan o'yinchoqlar ko'pincha yanada katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu AKTning boshqa toifalariga ham taalluqlidir: bunday vositalar bolalarning o'qishida juda samarali motivator bo'lishi mumkin. Bolalar qiziqarli muammolarni hal qilishga yordam beradigan va o'rganish uchun ilgari ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadigan vositalarni o'rganish va almashishni yaxshi ko'radilar. Misol uchun, bolalar bog'chada va undan tashqarida raqamli kameralardan foydalanishni boshlaganlarida o'quv jarayoni sezilarli darajada o'zgaradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining rasmiy platformasi axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ota-onalar bilan ishlash shakllaridan biridir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida platformalarning tizimli ravishda asosli qo'llanilishi zamonaviy ta'lim muassasasida o'quv jarayonini optimallashtiradi; Ta'limning dolzarb muammolarini hal etishda o'qituvchi-pedagogning kasbiy faoliyatini takomillashtiradi. Bolalar bog'chasi uchun Internetdagi rasmiy web platformasining mavjudligi ota-onalarga maktabgacha ta'lim tashkiloti, guruh hayoti, bo'lib o'tayotgan voqealar, yangiliklar haqida tezkor ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti platformasining maqsadi ta'lim tashkiloti to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqligi va foydalanish imkoniyatini ta'minlashdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining ota-onalar va tarbiyalanuvchilarni jalb qilgan holda birgalikdagi ijodiy faoliyatini nazarda tutadi. Web platformaning quyidagi vazifalarini alohida ko'rsatib o'tish joiz:

- maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining ochiqligini va uning faoliyatini internetda yoritishni ta'minlash;

- ishtirokchilarning o'zaro munosabati uchun sharoit yaratish va ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, o'qituvchilar, ota-onalarni xabardor qilish;

- ta'lim tashkiloti pedagoglari va mutaxassislarining pedagogik tajribasini tarqatish; - ta'limni axborotlashtirish rolini oshirish, hududda yagona axborot infratuzilmasini yaratishga ko'maklashish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti platformasining faoliyati quyidagilarga imkon beradi: o'qituvchilar va ota-onalarning yagona hamjamiyatini shakllantirish;

maktabgacha ta’lim tashkiloti o’qituvchilarining o’zini-o’zi ijodiy amalga oshirishi uchun sharoit yaratish;

o’qituvchilar va bolalarning yutuqlarini ommalashtirish;

maktabgacha ta’lim tizimi pedagogik hamjamiyatining axborot kompetentsiyasini oshirish.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining platformasi yordamida o’zaro hamkorlik qilishga tayyorgarlik bilim, ko’nikma, ushbu o’zaro munosabatlarga qiziqish, shaxsning ma’lum fazilatlarini va qobiliyatlarini o’z ichiga oladi. Muammoni o’rganib chiqib, biz ota-onalarning ta’lim tashkiloti faoliyatidan qoniqishni o’rganish uchun E.N.Stepanov usuli bo’yicha so’rovnomanini tanladik.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining platformasi o’ziga xos xususiyatlarga ega: maqsadlar va qadriyatlar, ta’limning yo’nalishi va tashkil etilishi, turmush tarzi, ta’lim tashkilotining xususiyatlarini aks ettiradi, foydalanuvchi uchun aniq, tushunarli tuzilishga ega. Sayt faoliyati davomida ko’zlangan maqsadlar maktabgacha ta’lim tashkiloti oldida turgan asosiy maqsadlarga mos kelishi kerak: maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o’qitish, ota-onalar bilan yaqin hamkorlik, axborotga bo’lgan ehtiyojlarni qondiradigan resurs muvaffaqiyati. Birinchi navbatda, platforma foydalanuvchilari ta’lim tashkilotining hozirgi va bo’lajak tarbiyalanuvchilarining ota-onalari hisoblanadi.

Ota-onalarni quyidagilar qiziqtiradi:

ta’lim tashkilotidagi ta’lim mazmuni;

ta’lim dasturining xususiyatlari;

qo’shimcha ta’lim xizmatlari tizimlari;

ta’lim va tarbiya shartlari (xavfsizlik, bo’sh vaqtni tashkil etish, ovqatlanish, tibbiy yordam, fanni rivojlantiruvchi muhitning holati, o’quv jarayonini texnologiya bilan ta’minlash va boshqalar), bolalarining yutuqlari.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining saytidan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

ta’lim tashkilotining yaxlit ijobiy qiyofasini shakllantirish;

ota-onalarning tashkilotdagi ta’lim xizmatlari sifati to’g’risida xabardorligini oshirish;

ta’lim jarayoni ishtirokchilari, ta’lim tashkilotining ijtimoiy sheriklari o’zaro hamkorligi uchun sharoit yaratish;

pedagogik tajriba almashishni amalga oshirish;

ota-onalarning psixologik-pedagogik kompetentsiya darajasini oshirish;

ota-onalarning shaxsiy va madaniy ongini faollashtirish;

bolalar bog’chasining o’quv jarayonida ishtirok etish.

Ota-onalar bolalar bog’chasi veb-saytidan quyidagi ma’lumotlarni olishlari mumkin:

- 1) platformaning asosiy axborot va resurs komponentlari haqida:
 - MTT haqida umumiy ma'lumot (aloqa ma'lumotlari, tarix, an'analar, resurslar bilan ta'minlash, me'yoriy hujjatlar va boshqalar);
 - joriy ta'lim dasturlari, ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ma'lumotnomalar;
 - o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha materiallar;
 - bolalar bog'chasining joriy hayotidagi voqealar haqida materiallar (bayramlar, tanlovlar, konferentsiyalar, ko'rgazmalar, aksiyalar, loyihalar, festivallar va boshqalar);
 - samarali pedagogik tajriba, shu jumladan, tayanch platforma doirasida ta'lim tashkilotining innovatsion faoliyatini amalga oshirish to'g'risidagi materiallar;
 - tashkilotning ijtimoiy faolligini ko'rsatadigan materiallar;
 - tarbiyalanuvchilar, tarbiyachilar va ta'lim tashkiloti mutaxassislari (muvaffaqiyatlar, yutuqlar va boshqalar).

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotining platformasidan foydalanish osonlik bilan amalga oshirilishi uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda maktabgacha ta'lim tashkilotining hayoti va faoliyati, mutaxassislarni qabul qilish soatlari bilan bog'liq barcha savollariga javob topishga, tarbiya va ta'lim haqida ma'lumot olishga yordam beradi.

Mamlakatimiz MTT larida 5ta markaz mavjud bo'lib bu markazlarning har birida bola mashg'ulot o'tib ta'lim-tarbiya oladi. Taklif sifatida MTT da 6- markazni, ya'ni raqamli ta'lim markazini tashkil qilishni aytish mumkin. Bu markazda bola 10 minut kompyuter savodxonligini oshirib, raqamli smartfon va planshetlar kabi raqamli so'nggi qurilmalar bilan tanishtirib boriladi. Kompyuter va telefon planshetlardan foydalanishda xavsizlik texnika qoidalari va sanitar gigenik talablarga rioya qilish o'rgatilib boriladi. Bunday qurilmalar bilan ishlash uchun MTT bolalari yonida raqamli ta'lim mashg'ulotiga ma'sul tarbiyachi bo'lishi shart. Bu raqamli ta'lim markazini bolalarga ochishdan maqsad bola zamonaviy elektron qurilmalarni ishlatib qolmasdan, balki internet tarmog'idagi har xil salbiy oqibatlarga olib keladigan saytlarga kirib foydalanishi oldi olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori - "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish" to'g'risida-10.06.2023 yildagi 237-son

2. F.QODIROVA, Sh.TOSHPO‘LATOVA, N. KAYUMOVA, M.A’ZAMOVA “Maktabgacha pedagogika”-2019-yil
3. Axborot texnologiyalari/M.Aripov, B. Begalov, Sh. Begimqulov, A 90 M. Mamarajabov. T.: Noshir, 2009.— 368-b. I. Oripov M. B
4. Usmanov A.I. Zamonaviy axborot texnologiyalari, – T.: “Akademiya”, 2007y.
5. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. Интернайка, 13-2,
6. <https://lex.uz/docs/>
7. BOLALARNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISHDA - ART TERAPIYANING AHAMIYATI. TALIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. Jild: 04, Nashr:01 | Yanvar - 2024 ISSN: 2181-2624
8. **MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH. Uslubiy qo‘llanma.** <https://library.uzfi.uz/ebooks/view?id=18082>. № 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655.
9. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS . BEFORE SCHOOL EDUCATION IN THE ORGANIZATION EDUCATION SHAPE. Journal of new century innovations_Volume-27_Issue-4. <http://www.newjournal.org/index.php/new/issue/view/161>.
10. Education and Development PROPER ORGANIZATION OF TRAINING IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. **[TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI \(ISSN - 2181-2624\)](#)**. Volume: 03 Issue: 02 | Feb-2023 ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz.
11. FORMING CHILDREN’S CREATIVE ABILITIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 62–68. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D3JVH>
- 12.